

VAN DE REDACTIE

Dr. A. Th. de Lange en R. W. Starreveld benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam.

Het verheugt ons melding te maken van de benoeming van het lid van de Redactie Dr. A. Th. de Lange tot buitengewoon hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde, in het bijzonder de leer der financiering, aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam.

Voorts maken wij melding van de benoeming van de heer R. W. Starreveld, evenals de heer De Lange tot dusverre als lector aan deze universiteit verbonden, tot buitengewoon hoogleraar in de administratieve organisatie en techniek, in het bijzonder de automatisering van de informatieverwerking.

De Redactie wenst de beide hoogleraren van harte geluk met deze benoeming.

Rubriek-redactie „Uit het buitenland”

Drs. J. M. Tanis, die vele jaren deel heeft uitgemaakt van de rubriek-redactie "Uit het buitenland" heeft zich wegens te drukke werkzaamheden genoodzaakt gezien als rubriek-redacteur te bedanken. De Redactie heeft dit besluit uiteraard moeten eerbiedigen en zegt de heer Tanis gaarne hartelijk dank voor de in deze jaren door hem ten behoeve van de lezers van het M.A.B. verrichte werkzaamheden.